

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595208>

УДК 332.055.2

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А.В. Миненко,

к.э.н., доц.,

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,

г. Барнаул

Аннотация: В статье проведена оценка факторов ценообразования на зерновом рынке Алтайского края. Освещается ценовая ситуация на зерновом рынке. Показана динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях России, Сибирского федерального округа и Алтайского края. Сделан вывод о том, что основной причиной роста затрат по-прежнему является удорожание используемых материально-технических ресурсов. Рекомендовано при оценке факторов ценообразования учитывать новую методику формирования формы годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ключевые слова: цена, ценообразование, факторы ценообразования, зерновой рынок, цена реализации зерна, динамика средних цен

ASSESSMENT OF PRICING FACTORS IN THE GRAIN MARKET OF THE ALTAI REGION

A.V. Minenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

FGBOU VO Altai GAU,

Barnaul

Annotation: The article assesses the factors of pricing in the grain market of the Altai Territory. The price situation in the grain market is highlighted. Shown is the dynamics of the average selling prices of grain in agricultural organizations of Russia, the Siberian Federal District and the Altai Territory. It is concluded that the main reason for the increase in costs is still the rise in the cost of the used material and technical resources. It is recommended to take into account the new methodology for the formation of the form of the annual financial statements of agricultural producers when assessing the factors of pricing.

Keywords: price, pricing, pricing factors, grain market, grain sales price, dynamics of average prices

Ценовая ситуация на зерновом рынке под влиянием множества факторов меняется ежегодно. На протяжении 2015 – 2016 гг. среднегодовая цена на зерно в Алтайском крае превышала общероссийский уровень и показатель Сибирского федерального округа [1-3]. После значительного снижения цен на всей территории страны в 2017 году, в 2018 году цена реализации зерна в Алтайском крае опустилась ниже среднероссийской на 1355 руб./т., составив 7141 руб./т. В 2019 году ситуация на рынке зерна стабилизировалась. Цена достигла 9447 руб./т., превысив среднесибирскую цену на 628 руб./т, тем не менее, отставание от средней цены по России составило 844 руб./т (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях России, Сибирского федерального округа и Алтайского края, руб./тонну

Затем началось сезонное снижение, при котором в сентябре цена на зерновые культуры опустилась до 7997 руб./т, после чего продолжился рост, и на конец 2019 года цена составила 10396 руб./т (рис. 2).

Средняя цена реализации зерновых культур в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла в диапазоне от 22,6 % (ячмень) до 83,4 % (гречиха). В среднем зерновые культуры подорожали на 32,3 % (+ 2306 руб./т), пшеница поднялась в цене на 2041 руб./т до 9380 руб./т, рожь – на 2399 руб./т до 7838 руб./т, ячмень – на 1446 руб./т до 7831 руб./т. Большой скачок продемонстрировала гречиха, цена которой увеличилась на 6320 руб./т, достигнув 13898 руб./т (рис. 3).

Рисунок 2 – Динамика цен на зерно в Алтайском крае 2017 – 2019 гг., руб./тонну

Рисунок 3 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях края, руб./тонну

По данным ведомственной отчетности по итогам 2019 года затраты в расчете на 1 га убранной площади зерновых и зернобобовых культур составили 11441,9 рублей, что на 9,8 % больше, чем годом ранее. Основной причиной роста затрат по-прежнему является удорожание используемых материально-технических ресурсов [4-8]: затраты на удобрения увеличились на 43,6 % по отношению к уровню 2018 года, средства защиты растений – на 17,9 %, при этом затраты по другим статьям выросли в пределах 10 % (оплата труда – 110,5 % к уровню 2018 год, семена – 103,6 %, энергия всех видов – 109,6 %, нефтепродукты – 106,2 %, содержание основных средств – 110,0 %, прочие затраты – 105,6 %) (табл. 1).

Таблица 1 – Затраты на возделывание зерновых и зернобобовых культур, руб./га (в расчете на убранную площадь)

Статья затрат	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Оплата труда с начислениями	805, 1	908, 4	886, 6	1031 ,5	1190 ,7	1277 ,7	1411 ,3
Семена	1261 ,2	1088 ,4	1237 ,3	1401 ,5	1382 ,6	1325 ,0	1372 ,3
Удобрения	172, 6	191, 7	244, 9	363, 8	476, 3	478, 7	687, 2
Химические средства защиты растений	337, 9	428, 1	587, 6	887, 8	1160 ,6	1199 ,6	1414 ,8
Энергия всех видов кроме нефтепродуктов	90,6	84,7	72,1	80,9	121, 8	120, 2	131, 7
Нефтепродукты	1078 ,3	1178 ,2	1202 ,6	1285 ,1	1484	1695 ,6	1801 ,3
Содержание основных средств	1756	1678 ,3	1827 ,2	2220 ,1	1945 ,1	1379 ,4	1517 ,4
Прочие	1164 ,5	1184 ,9	1279 ,5	1414 ,2	1936 ,3	2940 ,6	3105 ,8
в т.ч. амортизация	-	-	-	-	-	1259 ,7	1468 ,5
ИТОГО	6666 ,2	6742 ,8	7337 ,9	8684 ,7	9697 ,4	1041 6,8	1144 1,9

Стоит отметить, что с 2017 года изменена методика формирования формы годовой бухгалтерской отчетности № 9 – АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства»: до 2016 года (включительно) затраты по статье «Амортизация» входили в затраты по статье «Содержание основных средств»; с 2017 года амортизацию рекомендовалось относить к прочим затратам, а с 2018 года ее вынесли в отдельную статью затрат в рамках прочих затрат.

Таким образом, проведенная оценка факторов ценообразования на зерновом рынке Алтайского края показала динамику средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях России, Сибирского федерального округа и Алтайского края. Основной причиной роста затрат по-прежнему является удорожание используемых материально-технических ресурсов. При оценке факторов ценообразования, в частности влияния на цену некоторых статей затрат, рекомендовано учитывать новую методику

формирования формы годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Список литературы

[1] Романцов Д.А. Анализ формирования цен на продукцию сельскохозяйственной организации [Текст]. / Д.А. Романцов, А.А. Дубовицкий. // Наука и Образование. – 2020. Т. 3. №1. 141 с.

[2] Министерство сельского хозяйства Алтайского края. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.altaregion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (дата обращения: 18.09.2021).

[3] Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (дата обращения: 19.09.2021).

[4] Бузина Т.С. Моделирование производства аграрной продукции с учетом сезонности цен [Текст]. / Т.С. Бузина, М.Н. Полковская. // Экономика. Информатика. – 2020. Т. 47. №1. 117-125 с.

[5] Холодова М.А. Финансово-экономическое состояние сельского хозяйства в условиях экспортно-ориентированной стратегии АПК [Текст]. / М.А. Холодова, Т.А. Мирошниченко, Н.А. Святогоров. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2021. №1(44). 60-71 с.

[6] Медведева Л.С. Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию [Текст]. / Л.С. Медведева, А.Е. Кабаненко. // Мировые цивилизации. – 2020. Т. 5. №1-2. 84-90 с.

[7] Бояджан Г.Г. Подходы к определению уровня государственной поддержки сельскохозяйственного микробизнеса с учетом природно-климатических условий региона [Текст]. / Г.Г. Бояджан. // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. №1-2. 40-47 с.

[8] Аблеева А.М. Влияние уровня государственной поддержки на эффективность сельскохозяйственного производства [Текст]. / А.М. Аблеева, Т.Н. Лубова, И.В. Арасланбаев. // Финансовая экономика. – 2020. №11. 215-218 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Romantsov D.A. Analysis of the formation of prices for the products of an agricultural organization [Text]. / YES. Romantsov, A.A. Dubovitsky. // Science and education. – 2020. Т. 3. No. 1. 141 p.

[2] Ministry of Agriculture of the Altai Territory. [Electronic resource]. – URL: <https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture>. (date of access: 18.09.2021).

[3] Official site of the Office of the Federal State Statistics Service for the Altai Territory and the Altai Republic. [Electronic resource]. – URL: <https://www.akstat.gks.ru>. (date of access: 19.09.2021).

[4] Buzina T.S. Modeling the production of agricultural products taking into account the seasonality of prices [Text]. / T.S. Buzina, M.N. Polkovskaya. // Economy. Computer science. – 2020. Т. 47. No. 1. 117-125 p.

[5] Kholodova M.A. The financial and economic state of agriculture in the context of the export-oriented strategy of the agro-industrial complex [Text]. / M.A. Kholodova, T.A. Miroshnichenko, N.A. Svyatogorov. // Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management. – 2021. No. 1 (44). 60-71 p.

[6] Medvedeva L.S. Pricing for agricultural products [Text]. / L.S. Medvedeva, A.E. Kabanenko. // World civilizations. – 2020. Т. 5. No. 1-2. 84-90 p.

[7] Boyadzhan G.G. Approaches to determining the level of state support for agricultural micro-business, taking into account the natural and climatic conditions of the region [Text]. / G.G. Boyajan. // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. – 2020. No. 1-2. 40-47 p.

[8] Ableeva A.M. The influence of the level of state support on the efficiency of agricultural production [Text]. / A.M. Ableeva, T.N. Lubova, I.V. Araslanbaev. // Financial Economics. – 2020. No. 11. 215-218 p.

© А.В. Миненко, 2021

Поступила в редакцию 30.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Миненко А.В. Оценка факторов ценообразования на зерновом рынке Алтайского края // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 129-134. URL: <https://ip-journal.ru/>